

8. Сапожников Г.Н. Дикие бараны (Род *Ovis*) Таджикистана. Душанбе, 1976. 270с.
9. Федосенко А.К., Капитонов В.И. Архар // Млекопитающие Казахстана. Алма-Ата, 1983. Т.3. ч.3. С.144-209.
10. Цалкин В.И. Горные бараны Европы и Азии. М., 1951. 343 с.
11. Чупахин В.М. Физическая география Казахстана. Алма-Ата: Мектеп, 1968. 260 с.
12. Clark. J.L. The Great are of the wild Sheep Safari press. Long. Beach, CA, и SA, 1994. 247 p.

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДА *COTONEASTER ASSAMENSIS* НА АПШЕРОНЕ

Сафарова Э.П.

к.б.н., ведущий научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА, Баку, Азербайджан

Наджафова Дж.Н.

к.б.н., ведущий научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА, Баку, Азербайджан

Гараев С.Г.

к.б.н., ведущий научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА, Баку, Азербайджан

Мамедова Г.Т.

к.б.н., старший научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА, Баку, Азербайджан

Гусейнова А.М.

научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА,

Баку, Азербайджан

BIOECOLOGICAL FEATURES OF THE SPECIES *COTONEASTER ASSAMENSIS* IN APSHERON

Safarova E.,

Ph.D. in Biology, Leading Researcher of the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan

Najafova J.,

Ph.D. in Biology, Leading Researcher of the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan

Garaev S.,

Ph.D. in Biology, Leading Researcher of the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan

Mamedova G.,

Ph.D. in Biology, senior researcher of the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan

Huseynova A.

research associate of the Central Botanical Garden of ANAS,

Baku, Azerbaijan

Аннотация

В статье исследуются биоэкологические особенности проростков, их морфогенез, динамика периода первичного роста и развития в условиях Апшерона интродуцированного вида *Cotoneaster assamensis* (кизильник ассаменсис). Исследования проводились в осенний и весенний периоды в открытых условиях на опытном участке Центрального Ботанического сада. При изучении семенного размножения определены сроки посева и глубина посева, разработана агротехника их выращивания. Проводимые результаты показали, что наилучшим сроком посева семян исследуемого вида в условиях Апшерона является ранняя осень (октябрь-ноябрь) с высоким процентом всхожести (80-90%), а при весеннем посеве (в марте) семенам необходима стратификация (155-160 дней). Выявлена оптимальная глубина для посева - 1,5 см. Изучение динамики роста надземной и подземной частей показало, что в первый год интенсивный рост отмечен в подземной части. Таким образом, на основании полученных результатов было установлено, что семенное размножение кизильника ассаменсис, рост и развитие надземной и подземной частей проходит хорошую адаптацию в почвенно-климатических условиях Апшерона, что позволяет их использование в работах озеленения.

Abstract

The article examines the bioecological features of seedlings, their morphogenesis, the dynamics of the period of primary growth and development of the species *Cotoneaster assamensis* introduced to the conditions of the Absheron. When studying seed propagation, the sowing dates and sowing depth were determined, and agrotechnics for their cultivation was also developed. The studies were carried out in the autumn and spring periods in open conditions at the experimental site of the Central Botanical Garden. The results showed that the best time for sowing seeds of the studied species in the conditions of Absheron is early autumn (october-november) with a high percentage of germination (80-90%), and when spring sowing (in march), the seeds need stratification (155-160 days). The optimal depth for sowing was determined - 1.5 cm. The study of the growth dynamics of the above-ground and underground parts showed that in the first year intensive growth was noted in the underground part. Thus, on the basis of the results obtained, it was found that seed reproduction, growth and development of the

aboveground and underground parts of *Cotoneaster assamensis* are well adapted to the soil and climatic conditions of Absheron, which allows their use in landscaping.

Ключевые слова: *Cotoneaster assamensis*, интродукция, морфогенез, ранний цикл развития, рост и развитие

Keywords: *Cotoneaster assamensis*, introduction, morphogenesis, early development cycle, growth and development

Введение

Применение и изучение высоко декоративных деревьев и кустарников в условиях Апшерона для использования в декоративном садоводстве городов, промышленных центров, а также аридной зоны республики имеет большое теоретическое и практическое значение. Немаловажное значение имеет и эстетическая направленность этой проблемы. Интродукция и изучение высоко декоративных древесно-кустарниковых пород в условиях Апшерона в настоящее время приобретает большую актуальность [2, 5]. Виды рода *Cotoneaster*, как красивоцветущие, вечнозеленые кустарники или небольшие деревца представляют собой значительный интерес.

С этой целью нами в условиях Апшерона были проведены работы по интродукции некоторых видов рода *Cotoneaster*.

Материал и методика

Объектом исследования был интродуцированный в Центральный ботанический сад (ЦБС) НАН Азербайджана *Cotoneaster assamensis* G.Klotz. (кизильник ассаменсис) семейства *Rosacea*. Семена были получены путем семенного обмена из Мангышлакского ботанического сада Казахстана. Исследования проводили на опытном участке ЦБС.

Изучение биоморфологических особенностей проводили по методикам И.Г. Серебрякова [6], корневой системы - В.А. Колесникова [1], динамики роста и развития - А.А. Молчанова и В.В. Смирновой [3].

Результаты и их обсуждения

В условиях Апшерона при проведении семенного размножения вида *Cotoneaster assamensis* изучены особенности роста и развития начальной стадии развития и разработана агротехника их выращивания [6].

В ходе исследований семена вида *C.assamensis* были посеяны на грядках на расстоянии 3-4 см друг от друга. Расстояние между рядами составляло 10-15 см. Перед посевом семян почва обрабатывалась на глубине 20-25 см и вносился перепревший навоз и суперфосфат (20 кг/1м² и 20-30г/ м²). Время и глубина посева является важным показателем прорастания семян. Посев семян проводили в осенний (II декада октября – 20.X.20) и весенний период (III декада февраля - 22.II.21) в открытом грунте. Глубину посева проводили в трех вариантах - 1,5 см, 3 см и 5 см. Первичная агротехника выращивания за вегетационный период состояла из полива семян 14-16 раз (два раза в неделю), 5-6 разовой прополки и рыхления. При весеннем посеве прорастание посеянных семян наблюдалось в третьей декаде апреля (24.IV.21), а при осеннем – в третьей декаде марта (27.III.21). Исследования показали, что при осеннем посеве отмечается высокая грунтовая всхожесть семян (80-90%), а при весеннем посеве низкий процент всхожести. Таким образом, при осеннем посеве семена в почве проходят стратификационный период, что положительно сказывается на всхожести семян по сравнению с весенним посевом.

После появления всходов измерения проводили через каждые десять дней. Прорастание семян поверхностное. Так, после прорастания семядоли выходят на поверхность почвы.

Рис. 1. Всхожесть семян осеннего посева

Прорастание семян начинается с появлением корня и гипокотыля. Сначала из семени появляются зародышевый корень, а затем гипокотиль [4].

Рис. 2. Биоморфологические особенности проростков *C. assamensis*.
1. Семя; 2. первый проросший росток; 3. всходы через 10-15 дней;
4. Всходы через 15-20 дней; 5. Всходы на 20-30 день.

По результатам исследований у проростков *C. assamensis* подсемядольная часть (гипокотиль) имеет длину 20-25 мм и ширину 1,0-1,1 мм. Цвет

зеленый и относительно красноватый. Семядоля имеют длину 8,0-10 мм и ширину 5,0-6,0 мм (рис. 2).

Рис. 2. Всхожесть семян весеннего посева

Форма овальная, мясистая, зеленого цвета, поверхность яркая, плодоножка короткая. Длина надсемядольной части (эпикотиль) 5,0-7,0 мм. Первые листья яйцевидные, края цельнокрайние, темно-зеленые сверху и бледно-зеленые снизу. Изучение развития подземной и надземной частей сеянцев показало, что у 10-15-дневных проростков диаметр корневой шейки 2 мм, длина основного корня 40-45 мм при высоте надземной части 25-30 мм. После появления семядолей на поверхности почвы образуется листовая почка и в конце апреля

формируется первый лист. На 15-20-й день у проростков формируются уже настоящие листья. Образование второго настоящего листа наблюдали у 20-30-дневных проростков. При высоте надземной части 30-35 мм высоты корневая шейка составляет 2 мм в диаметре, главный корень 50-55 мм, а при высоте надземной части 35-40 мм, диаметр корневой шейки - 2 мм и длина главного корня 55-60 мм.

Рис. 3. Развитие подземной и надземной частей вида *C. assamensis*.:
1. первая декада мая; 2. вторая декада мая; 3. третья декада мая

Изучение корневой системы исследуемого вида в условиях Апшерона показало, что наряду с основным корнем наблюдались хорошо развитые боковые корни [7].

Динамика развития корневой системы и надземной части изучаемых проростков вида *C. assamensis* представлена сравнительно на схеме (рис.3.)

Исследование динамики роста подземной и надземной частей показало, что по сравнению с надземной частью, в первый год, интенсивный рост отмечен в подземной.

Таким образом, результаты исследования показали, что в условиях Апшерона высокий процент всхожести исследуемого вида получен при осеннем посеве семян с оптимальной глубиной 1,5 см.

На основании полученных результатов было установлено, что семенное размножение, рост надземной и развитие подземной частей *C. assamensis* проходит хорошую адаптацию в почвенно-климатических условиях Апшерона, что позволяет рекомендовать их для широкого использования в различных областях зеленого строительства.

Список литературы

1. Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений. М., «Колос», 1974, 509 с.

2. Мартынов Л.Г. Результаты интродукции древесных растений восточно-азиатской флоры в ботаническом саду Института биологии Коми научного центра. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, том 18, №2, 2016

3. Молчанов А.А., Смирнов В.В. Методика изучения прироста древесных растений. М., Наука, 1967, 95 с.

4. Сафарова Э.П. Морфология всходов некоторых декоративных видов кустарников в условиях Апшерона. Биологическое разнообразие. Интродукция растений. Мат. IV Межд. науч. конф., Санкт-Петербург, 2007, с.509-510

5. Сафарова Э.П., Исламова З.И., Рзаева Г.И. Семенное размножение и биологические особенности айвы японской на Апшероне. Мат. X Межд. Симп. «Новые и нетрадиц. растения и перспективы их испытания». Т. II, Пушкино, 2013, с.115-117

6. Серебряков И.Г. Сравнительный анализ некоторых признаков ритма сезонного развития растений различных ботанико-географических зон СССР. Бюлл. МОИП, ОБН АН СССР, вып. V, 1964, с. 62-67

7. Safarova E.P. A study of the growth and development of the root system of *Corylus maxima* Mill. in Absheron condition. Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belorussia, 2017, p.571